

LIDERLIK QOBILIYATIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR**Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li***Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali "Oziq ovqat va qishloq xo'jalik iqtisodiyoti" kafedrasida katta o'qituvchi, Phd***Beknazar Sultonov***Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali "Oziq ovqat va qishloq xo'jalik iqtisodiyoti" kafedrasida assistenti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning liderlik qobiliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tadqiq qilingan. O'tkazilgan empirik tahlil natijasiga ko'ra liderlik qobiliyatiga tez qaror qabul qilish qobiliyati eng kuchli ta'sir ko'rsatgan. Shu bilan birga, hissiyotlarni boshqarish hamda bilim va ilmiy zakovat ham jamoa tasavvurida shaxsning liderlik qobiliyati shakllanishiga salmoqli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: liderlik, tadqiqot, regressiya, hissiyotlarni boshqarish, tez qaror qabul qilish, ilmiy zakovat.

Аннотация. В данной статье исследованы факторы влияющие на лидерские способности студентов. По результатам эмпирического анализа способность быстро принимать решение сильно влияет на лидерские способности. А также оказалось что самообладание эмоциями и научная смекалка дают впечатление лидерство в обществе.

Ключевые слова: лидерство, исследование, регрессия, самообладание эмоциями, быстрое принятие решений, научная смекалка.

Abstract. This article explores the factors affecting the leadership abilities of students. According to the results of empirical analysis, the ability to make decisions quickly has a strong influence on leadership abilities. It also turned out that self-control of emotions and scientific ingenuity give the impression of leadership in society.

Key words: leadership, exploration, regression, emotional control, quick decision making, scientific ingenuity.

Kirish

Ma'lumki, barcha odamlar o'ziga xos xususiyatlarga, moyilliklarga va qiziqishlarga ega. Biz jamiyatda yashayotganimiz sababli, boshqalar bilan o'zaro munosabatimiz uzluksiz ravishda rivojlanib boradi. Umumiy maqsadlarga ega bo'lgan odamlar guruhlariga, jamoalarga birlashadilar. Jamoani yashash hududi va turmush tarzi bilan birlashtirilgan bir mamlakatning aholisi ham deb atash mumkin. Biroq, hech bir jamoa yetakchisiz mavjud bo'lolmaydi. Rahbar – odamlarni umumiy maqsad sari yetaklovchi shaxs hisoblanadi va o'z qo'l ostidagi insonlarga ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega hisoblanadi.

Asosan ilmiy adabiyotlarda yetakchilik qobiliyatini shakllantiruvchi omillar fiziologik (chiroyli tashqi ko'rinish, ovoz, sog'liq, yuqori ishchanlik va boshqalar), psixologik (shaxs sifatida xususiyatlari: mustaqillik, mardlik, ijodkorlik va boshqalar), intellektual (yuqori darajada ilmiy zakovat, ensiklopedik bilimlar va hozako) va shaxsiy (tartiblilik, tashabbuskorlik, rostgo'ylik, moslashuvchanlik va boshqalar)ga tasniflanadi¹.

Liderlik qobiliyatini tadqiq qilish dastlabki tadqiqotlarda tarixda bo'lgan buyuk shaxslarini ommadan ajratib turadigan fazilatlarni aniqlashga harakat qilingan². Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, rahbarlar vaqt o'tishi bilan o'zgarmagan noyob fazilatlarga ega shaxslar hisoblanadi. Shunga asoslanib, olimlar yetakchilik fazilatlarini aniqlashga harakat qilishdi, ularni qanday o'lchashni o'rganishdi va ulardan liderlarni aniqlashda foydalanishdi.

Yosh liderlarni tarbiyalashda va ularni qo'llab quvvatlash O'zbekistonning bosh strategik maqsadi 2030 yilga borib 50 ta yetakchi mamlakatlar qatoriga kirishida muhim rolni o'ynaydi. Shu bois, insonlarning liderlik qobiliyatini o'lchash

¹ Управленческие качества лидера. – URL: <http://3-net.ru/sign/sign-15645.php>

² Зубарев А. Основы лидерства Лидерство. Психология лидерства. -URL: http://psylyve.ru/articles/5711_osnovi-liderstva-liderstvo-psihologiya-liderstva.aspx?act=printf

va ularga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash hamda baholash bugungi kunda yosh avlod liderlarini shakllantirishda dolzarb masala hisoblanadi. Bizning tadqiqotimiz aynan talabalarda liderlik qobiliyatining shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarini tahlil qilishga yo'naltirilgan.

Adabiyotlar tahlili.

Liderlik qobiliyatini o'rganish 1950 yillardan rivojlanib boshladi³. Liderlik tushunchasining mehnat taqsimoti va ierarxiyaga asoslangan modeli Rosch va Caza tomonidan o'rganilgan⁴. V.Velsor va Wrightlar liderlik qobiliyatiga darsdan tashqari faoliyat turlari: sport, dam olish va ta'lim kabilarning ta'sirini tadqiq qilgan⁵. Talabalar uchun liderlik standartlari dastlab 1986 yilda AQSHning Ta'lim standarti agentligi ishlab chiqdi. Kornives va Smedicklarning fikricha standartlarni qo'llash orqali talabalarning liderlik qobiliyatini samaraliroq o'lchash imkoniyati paydo bo'ladi⁶. Yevropa davlatlarida liderlik standartlari kollej va institutlarda ommalashib o'quv jarayonida keng foydalaniladi⁷.

Tadqiqot metodologiyasi.

Biz tadqiqotimizda iqtisodiy yo'nalishda tahsil oluvchi talabalarda liderlik qobiliyatini aniqlash uchun so'rovnomadan foydalandik. Bunda biz liderlik qobiliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar sifatida talabalarning muomala qilish san'ati, mardlik, qat'iylik, shaxs sifatida o'ziga e'tiborni jalb qilish, notiqlik qobiliyati, hissiyotlarni boshqarish, tez qaror qabul qila olish, ilmiy zakovat va bilim darajasi kabilarni tanlab oldik. Ushbu omillar 10 ballik shkalada baholandi. So'rovnomada ikkita bir birini yaxshi taniydigan guruh talabalari qatnashdi. Jami 31 ta talaba

³ Eich, D. (2008). A grounded theory of high-quality leadership programs: Perspectives from student leadership development programs in higher education. *Journal of Leadership and Organizational Studies*, 15(2), 176-187. doi:10.1177/1548051808324099

⁴ Rosch, D. M., & Caza, A. (2012). The durable effects of short-term programs on student leadership development. *Journal of Leadership Education*, 11, 28-48.

⁵ Van Velsor, E., & Wright, J. (2012). Expanding the leadership equation developing next-generation leader. ERIC: Center for Creative Leadership White Paper

⁶ Komives, S. R., & Smedick, W. (2012). Using standards to develop student learning outcomes. *New Directions for Students Services*, 140, 76-88. doi:10.1002/ss.20033

⁷ Ingleton, T. (2013). College student leadership development: Transformational leadership as a theoretical foundation. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(7), 219-229. doi:10.6007/IJARBS/v3-i7/28

ishtirok etdi va ularning har biri o'zidan tashqari boshqa talabalarni baholadi. Quyida keltirilgan 1-jadvalda har bir omil bo'yicha o'rtacha arifmetik baholar keltirilgan. Biz liderlik qobiliyati ko'rsatkichini yuqorida keltirib o'tilgan 8 ta omil ko'rsatkichlari yig'indisi sifatida oldik.

1-jadval ma'lumotlaridan kelib chiqib, liderlik qobiliyatiga omillar ta'sirini ko'p omilli chiziqli regressiya tenglamasi yordamida modellashtirdik. Tadqiqot davomida quyidagi nazariy regressiya modeli shakllantirildi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \varepsilon$$

Bu yerda:

Y –Liderlik qobiliyati;

X_1 –Muomala qilish san'ati;

X_2 –Mardlik;

X_3 –Qat'iylik;

X_4 –shaxs sifatida e'tiborni o'ziga jalb qilish;

X_5 –Notiqlik qobiliyati;

X_6 –Hissiyotlarni boshqarish darajasi;

X_7 –Tez qaror qabul qila olish;

X_8 –Ilmiy zakovati va bilim darajasi;

α – ozod had;

$\beta_{1,2,3,4,5,6,7,8}$ –tegishli koeffitsientlar;

ε –xatolik.

1-jadval.

Talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari

Talabalar	Muomala qilish san'ati	Mardlik	Qat'iylik	Shaxs sifatida o'ziga e'tiborni jalb qilish	Notiqlik qobiliyati	Hissiyotlarni boshqarish darajasi	Tez qaror qabul qila olish	Ilmiy zakovati va bilim darajasi	Liderlik qobiliyati
Talaba 1	8,94	8,53	9,18	8,71	8,76	7,35	8,59	8,94	69,00
Talaba 2	8,67	8,40	7,93	7,80	8,87	8,20	8,27	8,73	66,87
Talaba 3	8,29	8,71	8,50	7,21	8,71	9,21	7,50	8,71	66,86
Talaba 4	8,83	8,11	7,89	8,06	8,56	7,67	7,78	8,33	65,22
Talaba 5	8,94	7,56	8,00	8,17	8,67	7,72	7,33	7,94	64,33

Talaba 6	8,60	8,73	8,13	8,20	8,07	7,13	7,87	7,13	63,87
Talaba 7	8,40	8,47	7,60	7,60	8,00	8,13	7,47	7,93	63,60
Talaba 8	8,12	8,29	8,00	7,71	8,41	7,00	7,53	7,35	62,41
Talaba 9	8,06	7,94	7,63	7,19	7,88	7,38	7,00	7,63	60,69
Talaba 10	7,24	7,53	7,76	7,29	7,41	7,59	7,65	8,18	60,65
Talaba 11	7,93	8,07	7,07	7,00	7,79	8,07	7,07	7,29	60,29
Talaba 12	7,65	7,29	7,12	7,94	7,88	7,88	6,94	7,29	60,00
Talaba 13	6,87	7,67	7,13	7,60	8,13	6,00	7,73	7,40	58,53
Talaba 14	7,12	7,06	7,47	7,29	7,47	6,47	7,47	8,06	58,41
Talaba 15	8,53	7,80	7,27	7,07	7,40	7,60	6,80	5,67	58,13
Talaba 16	8,00	8,06	6,06	7,63	7,00	7,69	6,38	7,06	57,88
Talaba 17	8,00	7,25	6,56	6,88	7,63	7,88	6,50	7,19	57,88
Talaba 18	7,47	7,67	7,60	7,53	7,20	6,93	7,40	6,00	57,80
Talaba 19	7,44	8,31	7,31	6,69	6,69	6,63	7,00	7,13	57,19
Talaba 20	7,47	7,76	6,76	6,82	6,65	8,00	6,53	6,88	56,88
Talaba 21	7,33	6,27	6,67	6,53	7,07	7,73	6,00	6,47	54,07
Talaba 22	6,25	8,50	7,19	5,88	5,88	7,88	6,00	6,50	54,06
Talaba 23	7,06	7,69	6,50	6,31	6,13	6,19	6,63	6,69	53,19
Talaba 24	6,69	7,44	6,06	5,31	5,75	6,81	6,06	6,69	50,81
Talaba 25	7,65	6,76	6,00	5,94	5,76	6,82	5,41	6,35	50,71
Talaba 26	6,43	6,14	6,64	6,00	7,14	6,08	6,62	5,38	50,43
Talaba 27	6,13	5,69	6,31	6,31	6,81	5,69	6,19	5,63	48,75
Talaba 28	6,20	6,87	5,53	5,67	5,00	7,27	5,67	5,87	48,07
Talaba 29	6,00	5,50	5,38	5,88	5,75	5,56	6,13	6,25	46,44
Talaba 30	5,50	6,13	5,20	5,31	5,31	6,44	5,56	5,63	45,08
Talaba 31	4,40	4,40	5,43	4,64	4,33	5,07	5,57	4,07	37,92

Tadqiqot davomida quyidagi gipoteza shakllantirildi:

$H_0 - \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$ lardan kamida bittasi nolga teng emas. Ya'ni kamida bitta omil liderlik qobiliyatiga ta'siri statistik ahamiyatga ega.

$H_1 - \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$ larning hammasi nolga teng. Ya'ni hech bir omil liderlik qobiliyatiga ta'siri statistik ahamiyatga ega emas.

Tahlil va natijalar.

Dastlab biz omillar o'rtasida korrelatsiya matritsasini MS EXCEL dasturi yordamida shakllantirdik(2-jadval).

2-jadval

Korrelyatsiya matritsasi

	Muomala qilish san'ati	Mardlik	Qat'iylik	Shaxs sifatida o'ziga e'tiborni jalb qilish	Notiqlik qobiliyati	Hissiyotlar -ni boshqarish darajasi	Tez qaror qabul qilish	Ilmiy zakovati va bilim darajasi	Liderlik qobiliyati
Muomala qilish san'ati	1								
Mardlik	0,78	1							
Qat'iylik	0,77	0,75	1						
Shaxs sifatida o'ziga e'tiborni jalb qilish	0,86	0,69	0,83	1					
Notiqlik qobiliyati	0,84	0,65	0,87	0,90	1				
Hissiyotlar -ni boshqarish darajasi	0,69	0,70	0,53	0,51	0,56	1			
Tez qaror qabul qilish	0,71	0,66	0,89	0,87	0,88	0,36	1		
Ilmiy zakovati va bilim darajasi	0,76	0,73	0,77	0,77	0,79	0,63	0,78	1	
Liderlik qobiliyati	0,91	0,85	0,91	0,91	0,93	0,71	0,87	0,89	1

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, ko'pchilik omillar o'rtasida korrelatsiya koeffitsienti 0,7 dan oshadi, bu esa Cheddok shkalasiga ko'ra kuchli korrelyatsion bog'lanish hisoblanadi. Omillar o'rtasida korrelyatsiyaning yuqori ekanligi multikollinearlik hodisasi deb yuritiladi. Multikollinearlik hodisasi bo'lgan holatda ekonometrik model koeffitsientlari qiymatlari real qiymatlariga nisbatan keskin farq qilishi mumkin, shu bois biz o'zaro korrelyatsion bog'lanish darajasi nisbatan kuchsizroq bo'lgan omillarni alohida tanlab turli modellarni tahlil qildik. Tahlillar natijasiga ko'ra X_6 , X_7 va X_8 omillarining Y ga ta'siri statistic ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Model bo'yicha statistic natijalar quyida aks etgan(3-jadval).

3-jadval.

Ekonometrik model natijalari

	R kvadrat	Koeffitsientlar	Standard xatolik	t statistika	P-qiymat
Ozod had	0,97	-7,73	3,06	-2,52	0,02
Hissiyotlarni boshqarish darajasi, X_6		2,96	0,42	7,06	0,00
Tez qaror qabul qila olish, X_7		5,08	0,58	8,79	0,00
Ilmiy zakovati va bilim darajasi, X_8		1,23	0,52	2,38	0,02

Algebraik ko'rinishda 3-jadvalda keltirilgan model quyidagicha bo'ladi:

$$Y = 2,96X_6 + 5,08X_7 + 1,23X_8 - 7,73$$

3-jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, har bir omil p qiymatning qiymatlariga ko'ra 98% ishonchlilik darajasida statistic ahamiyatga ega. Model natijalarni quyidagicha izohlash mumkin: hissiyotlarni boshqarish darajasining 1 balga oshishi liderlik qobiliyatining 2,96 balga oshishiga, tez qaror qabul qilish bo'yicha berilgan bahoning 1 balga ortishi liderlik qobiliyatining 5,08 bal ortishiga hamda ilmiy zakovat va bilim darajasining 1 balga o'sishi liderlik qobiliyatining 1,23 bal oshishi bilan kuzatiladi. Yuqorida shakllantirilgan model R kvadrat qiymatiga ko'ra erksiz o'zgaruvchi: Y-liderlik qobiliyati ko'rsatkichi o'zgarishining 97%ni tushuntirib beradi.

Xulosa va takliflar.

Tadqiqotimiz natijasiga ko'ra liderlik qobiliyatiga insonlarda tez qaror qabul qilish xususiyati eng kuchli ta'sir ko'rsatadi. Insonning hissiyotini jilovlay olish va boshqarish qobiliyati hamda ilmiy bilim va zakovat darajasi omillari ham liderlik qobiliyatini jamoa ongida shakllanishida muhim ahamiyatga ega ekan. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, tadqiqot natijalari faqatgina 20-22 yoshdagi talabalardan olingan so'rovnoma asoslangan, shu bois ushbu natijalarni faqatgina shu yosh guruhiga kiruvchi shaxslar uchun to'g'ri deb hisoblash mumkin. Chunki insonning yoshi uning liderlik haqidagi dunyo qarashi hamda boshqa insonlarga beriladigan bahoga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda biz liderlik qobiliyatini talabalarda rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirishni taklif qilamiz:

1. Hissiyotni jilovlay olish va boshqarish bo'yicha seminar treninglar tashkil etish, bunga talabalarni keng jalb qilish;
2. Tez qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun situation holatlar tashkil etgan holda darslar tashkil etish;
3. Talabalarni umumiy ensiklopedik bilim darajasini oshirish uchun kitob o'qish bo'yicha tanlovlar hamda zakovat o'yinlarini tashkil etish;
4. Talabalarni rag'batlantirish maqsadida muvaffaqiyatli rahbarlar va menejerlar bilan master klasslar o'tkazish.

Yuqorida keltirib o'tilgan chora tadbirlarni amalga oshirish orqali talabalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish hamda iste'dodli talabalarni qo'llab quvvatlash imkoniyati paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. B.Safarov, B.Janzakov. Measuring competitiveness in tourism enterprises using integral index. Geo Journal of Tourism and Geosites, vol.37, issue 3, pp.768-774.
2. Управленческие качества лидера. – URL: <http://3-net.ru/sign/sign-15645.php>
3. Зубарев А. Основы лидерства Лидерство. Психология лидерства. - URL: http://psylive.ru/articles/5711_osnovi-liderstva-liderstvo-psihologiya-liderstva.aspx?act=printf
4. Eich, D. (2008). A grounded theory of high-quality leadership programs: Perspectives from student leadership development programs in higher education. Journal of Leadership and Organizational Studies, 15(2), 176-187. doi:10.1177/1548051808324099
5. Rosch, D. M., & Caza, A. (2012). The durable effects of short-term programs on student leadership development. Journal of Leadership Education, 11, 28-48.

6. Van Velsor, E., & Wright, J. (2012). Expanding the leadership equation developing next-generation leader. ERIC: Center for Creative Leadership White Paper
7. Komives, S. R., & Smedick, W. (2012). Using standards to develop student learning outcomes. *New Directions for Students Services*, 140, 76-88. doi:10.1002/ss.20033
8. Ingleton, T. (2013). College student leadership development: Transformational leadership as a theoretical foundation. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(7), 219-229. doi:10.6007/IJARBSS/v3-i7/28
9. Қ.Ж.Мирзаев, Б.К.Жанзаков. Коронавирус пандемиясининг иқтисодий таъсирини бартараф этиш имкониятлари. *Сервис журнали*. 2020 йил. 2-сон. 65-69 бетлар.
10. K.Mirzaev. [Approaches and issues for developing livestock services in Uzbekistan](#). *Perspectives of Innovations, Economics and Business, PIEB* 8 (2), 23-25.
11. K.Mirzaev, B.Janzakov. The ways of ensuring competitiveness in tourism. Book. LAP LAMBERT Academic Publishing (August 19, 2020). ISBN-10 : 6202795982. 88 pages
12. K.Mirzaev, B.Janzakov. The determinants of international tourism (in the example of CIS countries). *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. 7(2) pp.1125-1133.
13. Hasanov, H., (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARALARI. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 257.
14. Xaitov, T., & Hasanov, H., (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH BARQAROR

- RIVOJLANISH ASOSI. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, PART II, 524.
- 15.Yuldashev, S., & Sultonov, B. (2020). FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE. *InterConf*.
- 16.SAMARALARI, I. (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RAQAMLASHTIRISHNING. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 257.
- 17.Shodiyeva, G. ., Tog'ayeva , D. ., & Sultonov , B. A. (2022). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(5), 610–613
- 18.Hasanov, H., (2021). Iqtisodiyot sohasida ta'lim beruvchi oliy ta'lim muassasalarida biznesning infratuzilmaviy autsorsing xizmatlarini joriy qilishning samaralari. O'zbekistonning umidli yoshlari mavzusidagi 2-son Respublika ilmiy onlayn konferensiyasining materiallari to'plami, 148.
- 19.Кувандиков, Ш., & Ҳасанов. Ҳ., (2017). Семейное предпринимательство как фактор обеспечения занятости. "Экономический вестник Узбекистана" аналитический журнал №624,86.
- 20.Kuvondikov, Sh., & Hasanov. H., (2017). Xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirishda muhim yo'nalishlar. Ilmiy axborotnoma" ilmiy jurnal, Samarqand davlat universiteti, 4-son (104), 183.
- 21.Кувандиков, Ш., Ҳасанов. Ҳ., & Облоқулов, Ш., (2022). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА АХОЛИНИНГ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛЛИГИНИ БАХОЛАШ НАТИЖАЛАРИ. Реал сектор соҳаси иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари, 52.